

готовність к професiональному розвитку и
совершенствованию.

DOI: 10.5281/zenodo.4399054

Буковська О. О.

ПОСТТРАВМАТИЧНИЙ СИНДРОМ: ПРИЧИНИ ТА НАПРЯМКИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ

Посттравматичний синдром все частіше зустрічається у практиці психологів. Це пов'язано з воєнним конфліктом, насиллям, стихійними лихами (паводки), обставинами, які загрожують життю людини. Важливо розуміти, що 80% постраждалих самостійно справляються з травматичною подією, а 20% потребують психологічної допомоги.

В Міжнародній класифікації хвороб (МКХ 10) виділяють гостру реакцію на стрес (F43.0), яка проявляється до місяця після стресових обставин; посттравматичний стресовий розлад (F43.1), який починається від 2 до 6 місяців після стресової події; розлади адаптації (F43.2) та хронічні зміни особистості після переживання катастрофи (F62.0). Для діагностики розладу необхідно визначити клінічні діагностичні критерії та який час минув від травмуючої події.

Не будь-яка подія може спричинити посттравматичний синдром, а лише та, яка є для особистості неординарною, тобто людина не має досвіду реагування в ній; загрозову для життя або гідності людини; яка була надмірно інтенсивною, раптовою, тривалою та комплексною, тобто зачіпала тілесну, емоційну, когнітивну й поведінкову сфери людини.

Найчастіше ПТСР проявляється в учасників бойових дій, цивільних, що перебувають в зоні бойових дій, жертв сексуального чи фізичного насилля, жертв катування та полонених, свідків або жертв домашнього насилля, жертв булінгу, свідків терактів, людей, які перебували в зоні стихійного лиха, рятівників.

ПТСР відрізняється за характеристиками самої травми (перш за все, це надзвичайно інтенсивна і тривала травматична ситуація) та характеристиками особистості, яка зазнала травму.

До останнього відноситься наявність травматичних ситуацій в анамнезі, в тому числі дитячі травми та особливості виховання (гіперопіка, зневага); наявність коморбідних психічних розладів (особливо тривоги і депресії); астенічні й компульсивні радикали особистості. Також важлива роль мікро- і макросоціальних факторів, а саме специфіка професії (військові, пожежні, медики первинної та невідкладної ланки); відсутність підтримки, можливостей релаксації. Окрім цього, багато дослідників виділяють роль віку (літній або малолітній вік), низький рівень освіти, травматичний досвід в анамнезі, гендерний чинник (жіноча стать).

Ключове значення у розвитку ПТСР має індивідуальна вразливість або стійкість. Сучасні дослідження свідчать, що ПТСР формується як наслідок провокації зовнішніми стресовими чинниками уже існуючої схильності до травматизації. Тобто посттравматичний розлад проявляється внаслідок вторинної, третинної і т.д. травми, які не осмислюються, а нашаровуються одна на одну. Ці події призводять до того, що у людини формуються ірраціональні обмежуючі переконання, які негативно впливають на функціонування особистості в суспільстві, родині. Вони не дозволяють їй інтегрувати новий досвід, структурувати його, зробити життєствердуючі висновки і рухатись далі.

До травмуючої події людина мала певне ставлення до себе, інших та до оточуючого світу в цілому (переважно позитивне), після травмуючої події – ставлення до власної особистості, сім'ї, інших людей, друзів, ворогів, світу – все руйнується. Все, що оточує, ділиться на чорне і біле, на своїх і чужих, на тих, хто там був і всіх інших – переважає дихотомічне мислення і ставлення. Акомодації нового досвіду, тобто трансформації його у зв'язку з незвичною подією не відбувається, особистість неначе застрягає між минулим досвідом і травматичною подією, та не бачить навіть найближчої життєвої перспективи. Вона намагається забути, викинути з пам'яті й ніколи не згадувати травматичні події, ніколи не розповідати про них, але саме в прийнятті цього досвіду і є вихід.

В когнітивно-поведінковому підході виділяють три групи симптомів ПТСР:

– симптоми інтрузії, тобто повторного переживання травматичної події, такі як нав'язливі спогади чи сни, флешбеки, які запускаються тригерами, що нагадують про травму;

– симптоми уникнення, а саме, уникання думок, почуттів і місць, уникнення розмов або людей, пов'язаних з травматичною подією і, як наслідок, відсторонення від близьких та втрата інтересу до раніше улюблених речей, хобі і т.д.;

– симптоми гіперзбудження – поганий сон, дратівливість і надмірна настороженість, пильність, тривожність, тобто життя в повній бойовій готовності.

Крім цього можна виділити 4 групи скарг у осіб з ПТСР.

Тілесні прояви: головні болі, посилене серцебиття, підвищений або знижений артеріальний тиск, потіння, судоми, нудота, запаморочення, непритомність, тремтіння, поколювання в пальцях, відчуття напруги м'язів, підвищена втомлюваність, неспроможність розслабитися, біль в різних частинах тіла, втрата або підвищення ваги.

Поведінкові прояви: втрата апетиту, переїдання, уповільнена або прискорена мова, труднощі у спілкуванні, підвищена конфліктність, імпульсивність, уникнення думок і почуттів, проблеми в сім'ї, соціальна самоізоляція, низька продуктивність діяльності, сексуальна дисфункція, зловживання алкоголем, психоактивними речовинами.

Емоційний стан: підвищена тривожність, страх, дратівливість або спалахи гніву, агресія, немотивована пильність, надмірні похливі реакції, апатія, байдужість, відчуття туги, смутку, депресії, втрата інтересу до життя, радощів, відчуття самотності, відчуженість, почуття провини, почуття образи, власна неспроможність, проблеми переживання позитивних емоцій, незадоволення собою, оточенням.

Когнітивні прояви: проблеми з пам'яттю, забудькуватість, повторне переживання подій («спалахи»), нав'язливі думки, спогади, флешбеки, перевага негативних думок, порушення логіки, абстрактного мислення, часті помилки, неухважність, труднощі з концентрацією уваги, самозвинувачення або

звинувачення інших, роздуми про помсту, роздуми про відновлення справедливості, суїцидальні думки і наміри.

На сучасному етапі розвитку медицини та психології, терапія ПТСР включає в себе різні заходи. При цьому, всі програми реабілітації повинні відштовхуватися від біопсихосоціальної моделі здоров'я і включати всі три напрямки в терапії. Біологічний підхід відображає класичне розуміння хвороби, тобто віддає головну роль, в розумінні ПТСР, порушенням нейротрансмітерної регуляції. Виходячи з цього, терапія включає в себе психофармакологію. Серед позитивних сторін даного підходу варто відзначити досить швидкий вплив на симптоми, поєднану дію на попередні психічні розлади, коморбідну психічну патологію (Фоа Е., Кін Т., Фрідман М., 2005).

Загальновизнаний ефективним є когнітивно-поведінковий підхід до терапії ПТСР, який включає в себе роботу з когнітивними помилками, поділ нейтральних і негативних стимулів, розуміння своїх емоцій, запобігання деструктивного відтворення з фрагментарних спогадів травматичної події, розробка розуміння нових схем і переконань у зв'язку зі зміненою картиною сприйняття світу та навчання новим поведінковим стратегіям. Реалізація цього підходу здійснюється через: систематичну десенсибілізацію, релаксаційний тренінг, експозицію, біологічно зворотній зв'язок, когнітивну переробку.

Психологічна «травма», впливає не тільки на травмованого, але і на всю його сім'ю, тому сімейна терапія є важливою в реабілітації особистості з ПТСР. Травма може змінювати соціальні ролі в родині, передаватися наступним поколінням, якісно змінювати раніше обрані типи комунікацій. Мікросоціальне оточення сприймається, як великий і необхідний ресурс для травмованого або вторинна травматизація, у випадку не розуміння важливості процесу лікування.

Психодинамічний підхід відображає індивідуальне розуміння ПТСР, тобто неспроможність захисних стратегій. Цей напрямок психотерапії допомагає пройти клієнту шлях від дитячих травмуючих вражень, внутрішньо особистісних конфліктів, через конфлікт волі та об'єктивної реальності, до

спроби співволодіння з травмою, усвідомлення її, пошуку зв'язку поточної і минулих травм і т.ін.

Таким чином, метою допомоги людині з посттравматичним синдромом є посттравматичне стресове зростання, тобто переосмислення травмуючих подій, формування життєвих перспектив, знаходження особистісних ресурсів, які б допомогли не просто вижити в обставинах, що загрожують життю, але і надали нового досвіду для реалізації його в соціально важливих для особистості сферах. Ґрунтуючись на біопсихосоціальной моделі здоров'я допомога при ПТСР має базуватись на комплексному підході, тобто медичній допомозі та інтегрованій психотерапії. Інтегрована терапія ПТСР відображає мультисистемний підхід та включає в себе всі підходи до терапії, об'єднані з багаторівневим розумінням організації людини.

Васютинський В. О.

ПОЧУТТЯ ПРОВИНИ І ТОЛЕРАНТІСТЬ ДО НЕЗГОД У СУПЕРЕЧЛИВОМУ ЕФЕКТІ НЕКОНФРОНТАЦІЙНОЇ ПРОБЛЕМАТИЗАЦІЇ СПІЛКУВАННЯ

У процесі розробки технологій підвищення толерантності до инакшости в контексті переживання колективної провини було поставлено завдання дослідити ефективність техніки рейтингового аналізу мотивів незгод між учасниками широких соціальних взаємодій. В основу цієї техніки покладено засади когнітивно-комунікативного розуміння проблематизації як чинника розвитку знань та мисленнєвих схем (Казміренко В. та ін., 2013).

Маючи на меті розкрити психологічний зміст зазначеної техніки, ми звернули увагу на такі важливі особистісні риси, як почуття провини і толерантність до незгод. Відповідно до структури «Великої п'ятірки» почуття провини розглядають як одну зі складових нейротизму, але також і згідливості, натомість толерантність до незгод пов'язують зі згідливістю та відкритістю (Amirazodi F. & Amirazodi M., 2011; Butrus N. &